

ВЛИЯНИЕ ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИИ НА ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ У ЖЕНЩИН ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА.

Курбанова Дилнозахон Асилбековна

магистрант кафедры внутренних болезней №2 и эндокринологии
Ташкентской медицинской академии. Ташкент.

Контактный телефон: +998 90 362 15 55

E-mail: kurbonovadilnozaxon0909@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14287775>

Введение: Гиперпролактинемия (ГП) - состояние, при котором уровень гормона пролактина в крови выше нормы. Этот синдром является одной из наиболее распространенных проблем клинической эндокринологии. Из взрослого населения 0,4% составляют пациенты с ГП. Среди репродуктивных заболеваний заболевают 9-17% женщин. Инсулинорезистентность (ИР) - нарушение метаболического ответа на эндогенный или экзогенный инсулин. Распространенность инсулинорезистентности, особенно в развивающихся странах и возрасте.

Ключевые слова: Гиперпролактинемия, инсулинорезистентность, метаболический синдром

Материалы и метод: Для исследования были отобраны 20 пациенток фертильного возраста (18,5-35 лет) с диагностированной гиперпролактинемией и инсулинорезистентностью. В течение 6 месяцев им назначали препарат из группы агонистов дофаминовых рецепторов - Достинекс 0,5 мг по 0,25 мг 2 раза в неделю, а также препарат из группы бигуанидов - Метформин 850 мг. В ходе наблюдения оценивались положительные изменения уровней пролактина и инсулина в плазме крови пациенток. У пациентов на фоне приема Достинекса и Метформина наблюдалось исчезновение аменореи, снижение индекса НОМА-ИР и показателя гипогликемической эффективности.

Исследовательские результаты: В начале исследования у 20 пациентов с ГП и ИР уровень пролактина в плазме составил $995,05 \pm 120,2$ мкМЕ/мл, уровень инсулина — $25,85 \pm 5,5$ мкМЕ/мл, а показатель НОМА-ИР — $5,5 \pm 2,08$. В течение наблюдения, на фоне терапии Достинексом и Метформином 850 мг в течение 6 месяцев, уровень пролактина снизился до $86,4 \pm 12,8$ мкМЕ/мл, уровень инсулина — до $14,6 \pm 1,3$ мкМЕ/мл. Через 6 месяцев НОМА-ИР снизился до $2,3 \pm 0,8$. Благодаря анорексигенному

эффекту Метформина, индекс массы тела снизился до $25,4 \pm 1,5$ кг/м² у 65 % пациентов, при этом исходный показатель ИМТ был $27,3 \pm 2,1$ кг/м².

Вывод: У женщин с гиперпролактинемией и инсулинорезистентностью 6-месячная терапия Достинексом и Метформином 850 мг привела к значительному снижению уровня пролактина и инсулина в динамике, а также достижению целевого показателя индекса НОМА-IR. Дополнительно, благодаря анорексигенному эффекту Метформина снизился индекс массы тела, что свидетельствует об эффективности данной терапии.

